

УДК 53:37.016

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Сегодня, когда информационно-коммуникационные технологии – ИКТ активно внедряются во все сферы жизнедеятельности человека, каждый учитель школы ищет возможности использования компьютеров в своём предмете. Это касается и практико-ориентированного предмета «Технология». Необходимо учить будущих учителей технологии выстраивать свои электронных ресурсы таким образом, чтобы они являлись логическим продолжением учебников, учебных пособий, объяснений учителя и т.п., а не бессмысленным их дублированием.*

Ключевые слова: учебные пособия; компьютерные технологии; медиасредства; ИКТ; компьютер.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс путем использования общедоступных средств MS Office: текстового редактора MS Word, программ MS Power Point, MS Outlook; Adobe Photoshop, позволяет интенсифицировать обучение, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объём самостоятельной работы учащихся. ИКТ могут оказать серьёзную помощь учителю технологии в обучении предмету в ряде вопросов:

Использование ресурсов Интернета.

Использование ИКТ и Интернета способствуют формированию всех компонентов коммуникативной компетенции. Обилие иллюстраций, анимаций и видеофрагментов, звуковое сопровождение дают учащимся возможность системного наглядного восприятия материала, а так же позволяет расширить кругозор и углубить знания по предмету. Использование компьютера и Интернет-ресурсов позволяют сделать любой урок привлекательным и понастоящему современным, повышает эффективность усвоения материала.

На сайтах Интернета располагаются различные материалы, нормативные акты, определяющие федеральный компонент содержания образовательной области «Технология», рекомендации по профильному обучению в старших классах, примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, разработки уроков технологии, требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов и др.

Применение электронных изданий образовательного значения.

В связи с недостаточным количеством учебников возможен их электронный вариант, который школьники могут перенести в свои домашние компьютеры, а также пользоваться ими на уроках. Учителя могут самостоятельно разрабатывать электронные пособия к факультативам, электронным курсам.

Наглядно-образное представление объектов труда, макетов, моделей технического и декоративно-прикладного творчества.

Существует ряд графических редакторов: КОМПАС, Solid works и других, которые помогают представить наглядное изображение изделия уже в готовом виде, что даёт возможность корректировки размеров деталей, более совершенной компоновки узлов изделия и т.д. Это способствует наглядно-образному, наглядно-действенному типу мышления, выполнению объекта в соответствии с требованиями технической эстетики и дизайна.

Программа MS Power Point широко используется учащимися как средство представления результатов проектной деятельности на уроках технологии, олимпиадах.

Создание электронного банка творческих проектов.

В компьютерную базу предмета «Технология» могут включаться не только материальные творческие проекты, предложенные учителем в качестве примерных образцов, но и работы учащихся выполненные за весь период обучения. Это даёт возможность проследить творческий рост каждого учащегося. Здесь могут также располагаться и методические рекомендации по выполнению проектов, требования к пояснительной записке, критерии оценки, порядок защиты проекта, образец рабочей тетради и т.д.

Компьютер может использоваться также для оформления пояснительных записок по творческим проектам, что способствует экономии времени при его выполнении и даёт возможность усиления работы над его творческой составляющей.

Большую помощь может оказать компьютер при выполнении научно-исследовательских проектов. Здесь могут быть представлены темы для исследования актуальные для данной области и места проживания учащихся, требующие практической разработки.

Решение творческих технологических и конструкторских задач.

С целью индивидуализации обучения, в электронном варианте может быть предложен ряд творческих, конструкторских, организационных задач, решать которые школьник может в удобном для него темпе работы. Большое значение для подготовки к творческой конструкторской деятельности имеют задачи типа «проблемный ящик», конструкторские задачи на доконструирование и переконструирование.

Контроль учебно-познавательной деятельности учащихся.

Важным условием повышения эффективности учебного процесса является отслеживание учителем объективной информации о деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в процессе контроля учебно-познавательной деятельности учащихся. Компьютерное тестирование контроля знаний учащихся по технологии, как и любое тестирование, даёт возможность индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых вопросов. Тесты на компьютере позволяют не только объективно оценить знания учащихся, осуществляя мониторинг усвоения материала на протяжении времени изучения отдельной темы или всего курса обучения, но и вернуться к неотработанным вопросам и сделать «работу над ошибками».

Разработка мультимедийных презентаций.

Одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой деятельности, является создание школьниками мультимедийных презентаций, которые являются самостоятельными творческими проектами по наиболее актуальным проблемам содержания учебного предмета, виртуальными учебными пособиями по различным видам декоративно-прикладного творчества.

Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций.

Применение компьютеров во внеклассной и кружковой работе.

Отражение в компьютерной базе проведения различных массовых мероприятий, выставок технического творчества, конкурсов профессионального мастерства и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса» Технология»/ELS/Междн.науч-практич.журнал №2.28 февраля 2025.Астана,Казахстан.стр.3-5.
2. Мамедов.И.М.Особенности применения презентаций при подготовке учителей технологии./ELS/Междн.науч-практ.жур.№4.30апреля2025. Астана,Казахстан.стр.104-105.
3. Мамедов.И.М.Опыт применения ИКТ препод-нии физики в процессе подго-ки учителей технологии/ELS/Intern.scient-practic. journal.15 may 2025.Almaty,Kazakhstan.pp.138-140.
4. Мамедов.И.М.Информац-ные техн-гии как средство повышения эффективности уроков технологии./ELS/Междн.науч-практ.жур.№3.31 марта 2025.Астана,Казахстан,стр.30-31.
5. Мамедов.И.М.Информац-ные техн-гий в орг-зации проект. деятель-ти школь-ков средней школы./ELS/Intern.scient-practic.journal.15 february 2025.Almaty,Kazakhstan.pp.81-83.
6. Мамедов.И.М.Эффективность компьютерных моделей на уроках физики./ELS/Межн.науч.-практ.жур.№2.7-15 июня 2024.Алматы,Казахстан,стр.27-28.